

Projecto Gateway e a Tradição Judaico-Cristã

Um Encontro entre a Ciência e a Religião

©Teodorus R. Guerreiro

I. INTRODUÇÃO

“Em 1983, Wayne McDonnell, tenente-coronel do exército norte-americano, escreveu um relatório para a CIA sobre um projecto chamado *Gateway Process*¹. O relatório, desclassificado em 2003, oferece os detalhes “científicos” para converter a energia da mente e do corpo numa espécie de laser capaz de transcender o espaço-tempo. O projeto Gateway foi originalmente ideia de Robert Monroe, um produtor de rádio que na década de 50 estudou os efeitos de certos padrões de som na consciência humana. O projecto também se baseia nos modelos biomédicos de Itzhak Bentov, um engenheiro conhecido por projectar um cateter cardíaco controlado remotamente.

O plano da CIA tinha uma metodologia própria, chamada Hemi-Sync [i.e. Sincronização-Hemisférica]² que tirou pedaços de diferentes metodologias de alteração da consciência, incluindo biofeedback, meditação transcendental, Kundalini yoga e a hipnose.

De acordo com o relatório, quando uma pessoa ouve sons diferentes em cada ouvido, o seu cérebro é confundido, fazendo com que mude do seu padrão de onda habitual para um padrão coerente partilhado entre os dois hemisférios do cérebro.³ Assim, os hemisférios são sincronizados num único e poderoso fluxo

¹ Gateway Documents completo - [6-full-report.pdf](#)

² As fitas do Projecto - [Astral Projection Meditation \[Robert Monroe - Hemi-Synch Tape 1\]](#); [Astral Projection Meditation \[Robert Monroe - Hemi-Synch Tape 2\]](#)

³ O método de Robert A. Moore, é muito semelhante ao ‘Método Silva’. O objectivo principal do Método Silva é aprender a técnica de relaxamento e o controle das frequências Alfa. Segundo José Silva, os génios são pessoas que pensam com os dois hemisférios cerebrais, potencializando o uso do direito, enquanto 90% da humanidade o faz com o esquerdo. Ele também considerou que quando o cérebro emite ondas alfa, ambos os lados do cérebro pensam, de modo que o uso do nível alfa poderia melhorar o QI e desenvolver um potencial interno oculto que incluiria habilidades de clarividência e outros processos psíquicos, como autocura ou telepatia. (Áudio do Método Silva: [Jose Silva - The Silva Method - The Alpha Reinforcement Exercise](#))

de energia, como um laser. O relatório menciona ainda que uma pequena percentagem de pessoas pode usar o Hemi-Sync para ultrapassar os limites dos seus próprios corpos e espaço-tempo e verificar outras dimensões e consciências.

O derradeiro objectivo, escreve o site *Popular Mechanics*, era viajar no tempo e conhecer seres de outras dimensões. Não fosse o projeto bizarro o suficiente, para adensar ainda mais o mistério, uma das páginas do relatório desapareceu.”⁴

Este artigo do Zap Notícias, foi um dos muitos que deram a conhecer ao mundo este programa secreto da CIA. Como foi dito acima o relatório do program que foi dado a conhecer ao público em 2003 não estava completo, pois não apresentava a página 25. Depois de pressão e petições por parte das pessoas, só em 2021 é que o *Instituto Moore* divulgou o relatório completo. A meu ver, não foi por acaso que esta última parte foi ocultada. Pois a conclusão do projecto pode ter sido o contrário do que se esperava, e que vai ser explorado mais à frente.

Os métodos, doutrinas, entendimento e metas atingidos, espelham em muito as tradições judaico-cristãs, e portanto, neste trabalho o nosso objectivo é demonstrar os paralelos que existem entre o Projecto Gateway e a religião.

De acordo com o documento da CIA, existem três principais técnicas de alteração ou expansão da consciência. A hipnose; a meditação transcendental; e o biofeedback. Fundamentalmente, a *Experiência Gateway* é um sistema de treino concebido para aumentar a força, a concentração e coerência à amplitude e frequência das ondas cerebrais entre os hemisférios esquerdo e direito, de modo a alterar a consciência, **movendo-a para fora da esfera física, de modo a escapar às restrições do tempo e do espaço.** O participante tem então acesso aos **vários níveis de conhecimento intuitivo que o universo oferece.** O que diferencia a Experiência Gateway das formas de meditação é a utilização da técnica Hemi-Sync, isto é, sincronização de ambos os hemisférios do cérebro. ⁵

Um dos objectivos do projecto era atingir a visão remota, algo que *Ingo Swann* que supostamente foi convidado pela C.I.A. para trabalhar no *Projecto Stargate*,⁶

⁴ ["Gateway Process". O plano da CIA para viajar no tempo com o poder da mente - ZAP Notícias](#)

⁵ Análise e avaliação do processo Gateway, p. 4

⁶ O trabalho do *Projecto Stargate* envolveu principalmente a visão remota, a suposta capacidade de “ver” psiquicamente eventos, locais ou informações a uma grande distância. O projecto foi

também dizia possuir. De acordo com o seu testemunho, Swan fez parte de um projecto secreto devido aos seus poderes psíquicos. Depois de se ter projectado para a Lua, Swann diz-nos que viu seres na lua e que estes seres também o viram:

“Acho que eles me viram, Alex. Estavam a apontar para mim, acho eu. Como é que eles podem fazer isso... a não ser que... eles também tenham algum tipo de percepção psíquica elevada?”⁷

A visão remota também foi utilizada para a suposta descoberta da localização da *Arca do Pacto*. De acordo com um documento também divulgado pela C.I.A.⁸, o acesso à localização da Arca, foi feita através deste método. O projecto tem por nome ‘*Sun Strteak*’, e data 5 de dezembro de 1988, cinco anos depois do relatório do Projecto Gateway ter sido escrito. E nele encontramos este interessante relato do ‘agente psíquico 032’:

“O alvo [i.e. a arca] está protegido por entidades (ver página 14) e só pode ser aberto (agora) por quem está autorizado a fazê-lo - este contentor não será/não poderá ser aberto até que o momento seja considerado correto. Quando chegar a altura de abrir o contentor - a mecânica do sistema de fecho será bastante simples. Os indivíduos que abrem o contentor por meio de intromissão ou golpe são destruídos pelos protectores do contentor (ver página 17) através do uso de um poder desconhecido para nós.”⁹

Abaixo segue os pontos de mais relevância deste projecto, e o seu paralelo judaico-cristão. A nomenclatura contemporânea usada neste trabalho, não é na minha opinião a que melhor descreve este fenómeno, no entanto, visa dar ao leitor contemporâneo um entendimento daquilo a que nos estamos a referir. Adianto que existem outros termos que descrevem tão bem ou melhor aquilo a que nos estamos a referir, e.g. corpo astral, desdobramento astral, viagem astral exteriorização, projeção da consciência, etc.

supervisionado até 1987 pelo Tenente Frederick Holmes, um assessor e “caçador de cabeças psíquico” do Major-General Albert Stubblebine, e mais tarde presidente do Instituto Monroe.

⁷ Ingo Swann, ‘Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy’, p. 31

⁸ [SUN STREAK PROJECT 0209 SESSION NUMBER: - CRV VIEWER: 032](#)

⁹ Ibidem, ‘Session Summary’

II. A EXPERIÊNCIA GATEWAY

a) Meditação Transcendental.

“Embora normalmente seja necessário um período de meditação que envolva concentração e prática intensas durante cinco anos ou mais, que é necessário para “trazer à tona o Kundalini, Bentov afirma que a exposição a vibrações mecânicas ou acústicas na faixa de 4-7 Hertz (ciclos por segundo) por períodos prolongados pode alcançar o mesmo efeito.”

Vemos que para atingir os efeitos da meditação natural, este projecto usa outros métodos como o som e a vibração para atingir o mesmo fim. Apesar de Wayne McDonnell, referir-se aqui à tradição hindo, a Bíblia e a tradição judaico-cristã, está repleta de exemplos e métodos de meditação.

O Rabi Aryeh Kaplan, no seu livro *Meditation and Kabbalah*, diz-nos algo muito interessante sobre a tradição meditativa; “É universalmente aceite pelos Cabalistas que os primeiros a utilizar estes métodos de meditação foram os patriarcas e profetas, que os utilizaram para alcançar a iluminação e a profecia. Embora existam muitas alusões a este facto na Bíblia, a escritura é praticamente silenciosa quando se trata de fornecer descrições explícitas dos seus métodos. No entanto, se olharmos para os textos apropriados, podemos ter uma ideia considerável dos métodos que estavam a ser utilizados no tempo dos profetas. A mais antiga afirmação direta sobre o método vem do século I, no início do período talmúdico. Aqui encontramos alguns dos maiores talmudistas empenhados nas artes místicas, **fazendo uso de uma série de técnicas meditativas para atingir a elevação espiritual e ascender ao transcendental.** Muitas destas técnicas consistiam na repetição dos nomes divinos, **bem como uma intensa concentração nas esferas transcendentais.** O pouco que sabemos dos seus métodos está preservado em alguns fragmentos, bem como e também num notável texto completo, Hekhalot Rabatai (As Câmaras Maiores), cujas partes principais são apresentadas pela primeira vez em tradução neste livro.”¹⁰

O Rabi Kaplan diz-nos ainda; “A meditação é, antes de mais, **um meio de alcançar a libertação espiritual.**”¹¹ Os seus vários métodos são designados para

¹⁰ Aryeh Kaplan, ‘Meditation and Kabbalah’, p. 7

¹¹ *Iamblichus* um importante filósofo neoplatónico sírio do séc. IV, escreveu o seguinte: “Os sábios, portanto, dizem o seguinte: A alma tem uma vida dupla, sendo uma em conjunto com o corpo, mas a outra sendo separada de todo o corpo; quando estamos acordados, empregamos, na maior parte, a vida

soltar a do físico, **permitindo que o indivíduo ascenda ao reino espiritual transcendental**. Aquele que consegue isso com sucesso, diz-se que alcançou o Ruach HaKodesh, o “Espírito Santo”¹², que é o termo hebraico geral para iluminação. O método contemporâneo mais conhecido de meditação é o que envolve um mantra, uma palavra ou frase que é repetida vezes sem conta durante um determinado período de tempo. A pessoa concentra-se no mantra, excluindo tudo o resto, limpando assim a mente de todos os pensamentos estranhos e separando-a do fluxo normal de consciência. Neste método, o mantra pode ser repetido verbalmente, ou a repetição pode ser completamente mental¹³. Este tipo de meditação é encontrado na Cabala, especialmente entre as escolas mais antigas.”¹⁴

Encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas, vários exemplo de meditação, existem no entanto, diferentes palavras em hebraico para meditação, como por exemplo, (שׁוּחַ – suach); (שִׁיחָה – sichah); (שִׁיחַ – siyach); (גָּהַר – gahar); (הִגְיֹן – higāyôn); (הִגִּיג – hagig); e (הַגּוּת – hagut). Todas estas palavras derivam da raiz (הִגָּה – haga). Algumas passagens que fazem uso destas palavras são:

“Saíra Isaque ao campo à tarde, para **meditar** (שׁוּחַ - suach); e levantando os olhos, viu, e eis que vinham camelos...” (Génesis 24:63)

“Ouve, ó Deus, a minha voz na minha **oração** (שִׁיחַ – siyach)); livra a minha vida do horror do inimigo.” (Salmos 64:1)

que é comum com o corpo, exceto quando nos separamos inteiramente dele por puras energias intelectuais e dianoéticas. Mas quando estamos a dormir, estamos perfeitamente libertos, por assim dizer, de certos laços circundantes, e usamos uma vida separada da geração. Assim, essa forma de vida, seja ela intelectual ou divina, e quer essas duas sejam a mesma coisa, quer cada uma seja peculiarmente uma coisa, é então excitada em nós e energizada de uma maneira conforme a sua natureza.” (Iamblichus sobre os Mistérios dos Egípcios, Caldeus e Assírios (Segunda Edição 1895) / Secção III, cap. 3 - [Iamblichus on the Mysteries of the Egyptians, Chaldeans, and Assyrians \(Second Edition 1895\)/Section3](#))

¹² São Serafim de Sarov, expressa esta mesma ideia na sua famosa frase: “A verdadeira finalidade da vida cristã consiste na aquisição do Espírito Santo.”, ‘O Diálogo com Motovilov’, 2004, p.21

¹³ A repetição verbal ou mental, reflecte a “Oração do Coração” ou “Oração de Jesus. A prática de cânticos contemplativos ou meditativos é conhecida em várias religiões, incluindo o budismo, o hinduísmo e o islamismo (por exemplo, japa, zikr). A forma de contemplação interna que envolve transformações interiores profundas que afetam todos os níveis do *eu* é comum às tradições que defendem o valor ontológico da personalidade. Embora a *Oração de Jesus* possa assemelhar-se a alguns aspectos de outras tradições, o seu carácter cristão é central. O objectivo do cristão que a pratica não se limita a alcançar a humildade, o amor ou a purificação de pensamentos pecaminosos, mas sim tornar-se santo e procurar a união com Deus (theosis), que engloba todas as virtudes acima mencionadas.

¹⁴ Ibidem, p. 11

“Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita (הִגִּיתָ – **haga**) nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.” (Josué 1:8)

“Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita (הִגִּיתָ – **haga**) de dia e noite.” (Salmos 1:2)

“O teu coração **meditará** (הִגִּיתָ – **haga**) no terror, dizendo: Onde está aquele que serviu de escrivão? onde está o que pesou o tributo? onde está o que contou as torres?” (Isaías 33:18)

“E Acabe subiu a comer e a beber; mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou (רָגַח – **gahar**) por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos¹⁵.” (1 Reis 18:42)

No Novo Testamento encontramos algumas referências onde poderá estar implícito o acto de meditação. Especialmente no caso de Jesus cristo, encontramos alguns exemplos interessantes:

“E Jesus, ouvindo isto retirou-se dali num barco, **para um lugar deserto, apartado**; e, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades.” (Mateus 14:13)

“E, despedida a multidão, **subiu ao monte para orar à parte**. E, chegada já a tarde, **estava ali só**.” (Mateus 14:23)

“Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. **Porém ele retirava-se para os desertos; e ali orava**.” (Lucas 5:15-16)

“E aconteceu que naqueles dias **subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus**.” (Lucas 6:12)

“Sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, **tornou a retirar-se, ele só, para o monte**.” (João 6:15)

Vemos nestas passagens, que Jesus por várias ocasiões isolava-se em oração. Na tradição judaica existe um tipo de isolamento espiritual chamado *Hitbodedut*.

¹⁵ A cabeça entre os joelhos é chamada de ‘posição profética’, ver Rabbi Aryeh Kaplan ‘Meditation and the Bible’, p. 70. As posturas corporais para entrar num estado de trace ou se quisermos num estado alterado de consciência é encontrado em várias tradições diferentes de povos, esta ideia é desenvolvida no livro “*Ecstatic Trance: New Ritual Body Postures*”, das autoras Felicitas D. Goodman & Nana Nauwald.

“Há uma palavra que é constantemente usada como termo para meditação pelos comentadores, filósofos e Cabalistas. A palavra que mais frequentemente denota meditação é Hitbodedut (התבודדות). O verbo “meditar” é representado pela palavra Hitboded (התבודד).

A palavra Hitboded é derivada da raiz Badad (בדד), que significa “estar isolado”. Literalmente, então, Hitbodedut significa, de facto, auto-isolamento e, nalguns casos, não se refere a nada mais do que isolamento físico. Em muitos outros lugares, no entanto, são usados para denotar um estado de consciência que envolve o isolamento de si mesmo, ou seja, o isolamento da essência mais básica do indivíduo.

Assim, quando discutida num contexto Cabalístico, a palavra Hitbodedut significa muito mais do que o mero isolamento físico. Refere-se a um estado de isolamento interno, onde o indivíduo mentalmente isola a sua essência dos seus pensamentos. Um dos maiores cabalistas, o rabino Chaim Vital (1543-1620), fala frequentemente dessa reclusão mental, dizendo que “é necessário isolar-se (hitboded) nos seus pensamentos até ao último grau”. Ao fazer isso, a pessoa separa a sua alma do seu corpo a tal ponto que deixa de sentir qualquer relação com o seu ser físico. A alma fica assim isolada e, como o Rabino Chaim Vital conclui, “quanto mais a pessoa se separa do físico, maior será a sua iluminação”.

Este estado de isolamento mental é muito importante para a experiência profética. A descrição mais clara deste estado é apresentada pelo Rabino Levi ben Gershon (1288-1344), um importante filósofo judeu, muitas vezes conhecido como Gersonides, ou simplesmente pelo acróstico, “Ralbag”. Ele escreve que a obtenção da revelação profética “requer o isolamento (hitbodedut) da consciência e da imaginação, ou ambas estas, das outras faculdades mentais perceptivas.”¹⁶

b) Dimensão Tempo-Espaço.

“Energia neste estado de infinito inactivo é denominado pelos físicos como energia no seu estado absoluto, ou simplesmente “o Absoluto”. Entre o Absoluto e o universo “material” no qual experimentamos a nossa existência física existem várias dimensões intermédias às quais a consciência humana em

¹⁶ Aryeh Kaplan, *Meditation and Kabbalah*, pp. 15-16

estados alterados de ser pode ter acesso. Teoricamente, a consciência humana pode continuar a expandir os horizontes da sua capacidade perceptiva até atingir a dimensão do Absoluto, ponto em que a percepção para porque o Absoluto não gera hologramas de ou sobre si mesmo.”¹⁷

Este tema sobre ascender a outras dimensões é bastante interessante, pois há tradições de certos sítios aqui na terra de serem tidos como portais para outros mundos ou dimensões. Temos um exemplo no Zohar, em que a Gruta de Macpelah é um portal entre a terra e o céu, entre “este mundo” e “o mundo que está para vir”. O nome Macpelah sugere uma transmigração de realidades. A palavra Macpelah (מַכְפֵּלָה) deriva da raiz hebraica kaful (כָּפַל), que significa “duplicar” ou “dobrar”. O Zohar afirma que em Macpelah, a realidade dobra-se sobre si mesma para que a terra e o céu se toquem. Nas profundezas escuras da caverna, o tempo dobra-se: passado, presente e futuro fluem juntos. A dobra do tempo de Macpelah, sugere o Zohar, é uma entrada para o Jardim do Éden, onde se diz que a consciência humana e o tempo começaram (Zohar 1:127b).

Existe uma lenda judaica sobre esta caverna, que expressa esta ideia de uma outra dimensão, quando se tenta penetrar na sua parte mais funda.

“O rabi Abraham Azulai é o tema de uma antiga lenda que envolve a espada de um sultão turco (pasha) e que foi reproduzida em numerosas colecções contemporâneas de contos populares judaicos, tendo sido encontrada pela primeira vez no livro Zichron Yerushalayim.

O Sultão do Império Otomano fez uma viagem desde a sua sede de governo, na longínqua Turquia, até locais de importância nos seus domínios. Dirigiu-se à Gruta da Machpela, em Hebron. Adornado com o traje tradicional de governante, a espada de ouro do Sultão, cravejada de diamantes e pedras preciosas, pendia a seu lado. O Sultão passeia de sala em sala, entrando finalmente no enorme salão com o nome do Patriarca Isaac.

O centro de atração da sala de Isaac é um pequeno buraco circular no chão, perto da parede partilhada pela sala mais pequena de Abraão. O buraco é talvez o local mais sagrado de toda a ilustre estrutura acima das grutas funerárias dos Patriarcas e Matriarcas, pois conduz às próprias grutas. Peregrinos de todo o mundo viajam durante semanas e meses, apenas para terem a oportunidade de estar junto a esta pequena abertura circular escura,

¹⁷ Análise e avaliação do processo Gateway, p. 11

que conduz à gruta que, segundo a tradição, foi escavada por Adão, o primeiro homem.

O Sultão inclinou-se sobre a abertura venerada, espreitando para dentro dela. Ao inclinar-se, a sua preciosa espada caiu do seu lado, para dentro da cavidade no chão. Ao ouvir o ruído do metal a bater no chão, o Sultão apercebeu-se de que a sua espada estava nas cavernas por baixo. O Sultão chamou o oficial da guarda e ordenou-lhe que baixasse um soldado pelo buraco até às grutas, para recuperar a sua espada.

Rapidamente, o oficial selecionou um soldado que estava por perto. Outro soldado enrolou uma corda à volta da sua cintura e baixou o soldado para a caverna subterrânea. Mal o tinham feito, sem aviso prévio, ouviram-se gritos agudos vindos do interior do buraco. Rapidamente puxaram o soldado para cima, mas ele estava morto. O Sultão ordenou que outro soldado fosse baixado para as grutas. Assim foi feito, e o seu destino foi exatamente o mesmo que o do seu antecessor.

O Sultão continuou a enviar soldados para as grutas, até que se tornou evidente que todos os que entravam nas grutas não saíam com vida. O Sultão virou-se para os seus anfitriões e exclamou: “Quem me devolverá a minha espada?” Os árabes, olhando uns para os outros, responderam sem hesitar. “Porque não enviar um judeu? Se ele morrer, nenhum de nós se importará, e se não morrer, terás o teu precioso sabre de volta”. Assim, foi ordenado aos judeus que, sob pena de morte, fornecessem um voluntário para ser descido às grutas e devolver-lhe a espada do sultão.

Os judeus de Hebron tinham ouvido o que acontecera aos soldados do Sultão. Como é que podiam enviar um dos seus para a morte? Rezaram e jejuaram, na esperança de evitar o decreto. Percebendo que não tinham escolha, olharam de um lado para o outro. Quem se atreveria a entrar nas grutas sagradas dos Patriarcas e das Matriarcas? O rabino mais velho da comunidade, o rabino Abraão Azulai, resolveu o dilema. “Eu entrarei nas grutas sagradas. Não tenhas medo”. E assim foi feito. Depois de ter rezado e suplicado a D'us de Abraão, Isaac e Jacob, o rabino Abraão Azulai mergulhou no mikve e vestiu-se de branco, o traje tradicional dos mortos. Dirigiu-se à gruta da Machpela.

Com uma corda atada à cintura, o rabino Azulai foi baixado à gruta. Quando os seus pés tocaram no chão, o rabino Azulai olhou à sua volta e encontrou, ao seu lado, três homens barbudos. “Nós somos os teus patriarcas”, disseram-lhe,

‘Abraão, Isaac e Jacob’. O rabino Azulai ficou estupefacto. Por fim, diz-lhes: “Porque é que hei-de sair daqui e voltar lá para cima? Sou idoso e aqui encontrei os meus antepassados. Desejo apenas ficar aqui convosco”.

Os Patriarcas insistiram: “Tens de devolver a espada ao Sultão. Caso contrário, toda a comunidade judaica de Hebron corre o risco de ser exterminada. Mas não tenhais medo. Dentro de mais sete dias voltarás aqui, para estar connosco”.

Assim, o santo rabino regressou à sala de Isaac, por cima da gruta dos Patriarcas, e com ele a espada do sultão. O Sultão ficou satisfeito. Ao verem o seu amado Rabi regressar com vida, os judeus de Hebron declararam esse dia feriado. O rabino Abraham Azulai passou a semana seguinte com os seus alunos, ensinando-lhes tudo o que sabia, todos os ensinamentos esotéricos da Torah. Dia e noite, aprendia com eles, instruindo-os, transmitindo-lhes tudo o que sabia.

Sete dias depois de ter sido baixado à Gruta da Machpela, o Rabino Abraham Azulai, devolveu a sua alma ao seu Criador, morrendo pacificamente na sua casa. Foi sepultado no antigo cemitério judeu de Hebron, com vista para o local de descanso final dos seus queridos antepassados, Abraão, Isaac e Jacob.”¹⁸

Ouro sítio, que é visto também como um portal, é a famosa cidade *Luz* que é mencionada em Génesis 28:19 e Juízes 1:23. No Talmud Bavli encontramos um relato sobre esta cidade, “A Gemara desenvolve a recompensa recebida nessa história. O versículo seguinte diz: “E o homem foi para a terra dos hititas, e ele construiu uma cidade, e chamou seu nome de Luz; esse é o seu nome até hoje” (Juízes 1:26). É ensinado numa baraita: Esta é a cidade Luz onde a lâ azul celeste é tingida. É a mesma cidade Luz onde, embora Senaqueribe tenha vindo e exilado muitas nações de um lugar para outro, ele não desarranjou e exilou seus habitantes; Nabucodonosor, que conquistou muitas terras, não a destruiu; e mesmo o anjo da morte não tem permissão para passar por ela. Pelo contrário, os seus Anciãos, quando decidem que chegaram ao fim da vida, saem do muro da cidade e morrem.”¹⁹

Em Génesis 28, em particular o texto revelanos algo importante, pois *Luz* é o sítio onde o patriarca Jacob teve o seu sonho²⁰, “Acordado, pois, Jacob do seu

¹⁸ [Rabbi Abraham Azulai and The Sultan's Sword | The Jewish Community of Hebron](#)

¹⁹ [Sotah 46b:11](#)

²⁰ No Tratado Berakhot, o Talmud considera o sonho como um sexagésimo da profecia. ([Berakhot 57b:13](#))

sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia²¹. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este **não é outro lugar senão a Casa de Deus; e esta é a porta dos céus.**” (Gênesis 28:16-17). A *porta dos céus* poderá ser possivelmente uma referência a um “portal” ou ponto de acesso para os reinos superiores, ou dimensões se quisermos.

No livro de Apocalipse, encontramos uma passagem que sugere um “portal” que se abre, e o Apóstolo é arrebatado em espírito para lá, “Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.” (Apocalipse 4:1). Esta passagem, relembra-nos o livro de I Enoque, onde por inúmeras vezes se faz menção de portais no céu. Alguns exemplos são: “36.1 E dali eu fui para o sul, até os confins da Terra, e vi ali **três Portais dos Céus abertos**, e o vento sul, a névoa, e a chuva, e vento saíam dali. 36.2 E dali fui para leste até os confins dos Céus, e vi ali os **três Portais dos Céus a leste abertos**, e acima deles, haviam **Portais menores**. 36.3 Através de cada um destes **Portais menores**, passam as estrelas dos Céus, e seguem seus caminhos para oeste, nas trajetórias que lhes foi determinada.”²²

Jesus, ao falar com Natanel, diz-lhe que “... vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.” (João 1:51), ao que postulamos que esta passagem poderá ser uma viagem inter-dimensional dos anjos.

Na tradição Ortodoxa Cristã, a estrutura da Igreja está dividida em três partes: o *nártex*, a *nave* e o *iconóstase* que é uma divisória que separa a *nave*, onde ficam os fiéis, do *santuário*, reservado ao clero. A mesma ideia é encontrada no judaísmo com o *Kadosh haKadoshim* (i.e. Santo dos Santos). O *Iconóstase*, é visto como a fronteira entre dois mundos, o Divino e o humano, o permanente e o transitório. De uma certa forma o *iconóstase*, pode ser visto como um portal entre este mundo e o mundo celestial.

²¹ *Iamblichus* sobre os sonhos escreveu o seguinte: “A respeito da adivinhação, portanto, que ocorre durante o sono, dizeis o seguinte “Frequentemente obtemos através de sonhos, quando estamos a dormir, um conhecimento de eventos futuros, não estando em êxtase, através do qual estamos muito agitados, pois o corpo está quieto, mas não apreendemos o que vemos da mesma maneira clara como quando estamos acordados.” (*Iamblichus sobre os Mistérios dos Egípcios, Caldeus e Assírios* (Segunda Edição 1895) / Secção 3, cap. 2 - [Iamblichus on the Mysteries of the Egyptians, Chaldeans, and Assyrians](#))

²² [O-Livro-de-Enoque](#), p. 48

Outro exemplo que a Bíblia dá sobre outras 'dimensões', encontramos no episódio em que o rei Saul vai ter com uma necromante, para falar com o profeta Samuel. *"...Então, a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir?..."* (1 Samuel 28:13-15). Observamos nesta passagem, que o profeta Samuel ascende ao comando da mulher de En-Dor. Entendemos, que o profeta não ascende de uma forma física, mas sim espiritual, o que nos leva a interpretar que o profeta vem de um diferente plano de realidade, ou se preferirmos de uma outra dimensão.²³

Corrado Balducci, era um conhecido jesuíta italiano, e especialista em exobiologia. Balducci, foi um teólogo e exorcista católico romano da cúria do vaticano, e amigo íntimo do Papa, e costumava citar o Salmo 24 versículo 1 como prova do facto de a Bíblia falar tanto de vida terrestre como de vida extraterrestre. A passagem em Salmos, faz uma distinção entre os habitantes da terra (ha'āreṣ - תְּאֲרָץ) e os do universo (têbêl - תְּבִיל): *"Um salmo de David. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o universo e os seus habitantes."*²⁴

Este Salmo, também contém um versículo que é interpretado como portais interdimensionais, quando diz: *"Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória."* (Salmos 24:7)

É de nota que muitas pessoas que lidam com avistamentos de fenómenos aéreos não identificados e com o tema dos extraterrestres, não acreditam que eles são seres inter-planetários, mas sim seres inter-dimensionais. "John Mack foi professor de psiquiatria na Universidade de Harvard até morrer num acidente de viação em 2004. Também ele era inicialmente cético em relação a raptos por extraterrestres, mas as suas experiências com os chamados abduzidos levaram-no a empreender quatro anos de investigação com essas pessoas. Concluiu que os seres extraterrestres em questão não são de outro planeta, viajando para a

²³ Esta passagem em geral é interpretada como sendo um espírito enganoso que falou com o rei Saul. Depois de Saul ter "consultado o Senhor, e o Senhor não lhe responder, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas." (1 Samuel 28:6), recorreu a uma necromante, o que foi um erro da sua parte. Pois, em Deut. 18 sabemos que "Não se achará no meio de ti.. quem consulte os mortos.... O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim; a ele ouvirás." (Deut. 18:9-15). Independentemente se esta entidade que ascendeu era o profeta Samuel ou não, o ponto que quero frisar é que temos aqui uma entidade que ascende dum outro plano.

²⁴ [Intervista a Mons.Balducci](#)

Terra em naves espaciais, **mas entidades que existem noutras dimensões, paralelas à nossa.**"²⁵

"Os conhecimentos técnicos de Vallée permitiram-lhe escrever sobre OVNI(i) de uma forma que convenceu muitos outros cientistas da legitimidade do assunto. Inicialmente ele apoiou a ideia convencional de que os OVNI*s* eram visitantes de outros planetas, o que é conhecido como a Hipótese Extraterrestre (ETH), mas à medida que a sua investigação continuou, Vallée começou a questionar até que ponto esta explicação poderia explicar os vários fenómenos OVNI que estavam a ser relatados. Em 1969, ele convenceu-se de que algo muito diferente estava a acontecer, a que ele chamou a Hipótese da Visitação Multidimensional. Vallée reconheceu que o comportamento dos OVNI*s*, a forma como aparecem e desaparecem, a velocidade e as mudanças de direção e as alterações na sua forma e tamanho, não podia ser explicado pela teoria de que os extraterrestres possuíam simplesmente uma tecnologia mais avançada do que a nossa. Ele propôs que os OVNI*s* **eram provas de seres que existem para além do tempo e do espaço, permitindo-lhes estar entre nós em qualquer momento da sua escolha.**"²⁶

"A hipótese interdimensional é uma proposta segundo a qual os avistamentos de objectos voadores não identificados, **são o resultado da experiência de outras "dimensões" que coexistem separadamente ao lado da nossa.** A hipótese tem sido avançada por ufólogos como Meade Layne, John Keel, J. Allen Hynek e Jacques Vallée. Os defensores da hipótese interdimensional argumentam que os OVNI*s* **são uma manifestação moderna de um fenómeno que tem ocorrido ao longo da história humana registada e que, em épocas anteriores, era atribuído a criaturas mitológicas ou sobrenaturais.**"²⁷

No pensamento cristão, a existência de outras dimensões é algo entendido *a priori*, porque a linguagem do Novo Testamento expõe essa realidade logo desde o início que lemos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, por multiplas vezes Jesus diz-nos que ele não é deste mundo²⁸ e o seu reino não pertence a este mundo,²⁹ e isto é uma clara indicação de que estamos a

²⁵ Manjir Samanta-Laughton, 'Punk Science', pp. 155-56

²⁶ Fr Spyridon Bailey, 'The Ufo Deception', pp.170-186

²⁷ [Interdimensional UFO hypothesis](#)

²⁸ "Disse-lhes ele: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo." (João 8:23)

²⁹ "Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; entretanto o meu reino não é daqui." (João 18:36)

falar de outros mundos existentes mas não perceptíveis aos olhos comuns. Há um relato de Paulo que apesar da experiência ter sido escrita na terceira pessoa, talvez seja na verdade um relato do que Paulo experienciou, ele escreveu: “É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe) **foi arrebatado até o terceiro céu**. Sim, conheço o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe), **que foi arrebatado ao paraíso**, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.” (2 Coríntios 12:1-4)³⁰

As conclusões científicas sobre a existência de outras dimensões, corroboram com aquilo que a tradição judaico-cristã tem vindo a apregoar à milénios. “Outros pensadores foram ainda mais longe na sua compreensão do espaço. Ouspensky, por exemplo, baseando-se nas ideias de Hinton, Dunne e Gurdjieff, fala de espaços de diferentes dimensões. Refere a existência de espaços dentro do espaço, como um peixe num aquário. São memoráveis as suas análises dos universos de uma, duas, três, quatro e cinco dimensões e a sua ideia de que estes universos são percebidos como tal por entidades que evoluem à medida que tomam consciência dessas dimensões. As análises de Ouspensky indicam que o espaço é diferente para quem tem a capacidade de o ver com um maior número de dimensões. Consequentemente, nós, como seres tridimensionais, somos capazes de perceber e conceber o espaço como se tivesse três dimensões. Uma entidade quadridimensional incluiria o nosso espaço em uma secção do seu universo e perceberia o tempo como dimensão espacial. Desta forma, um universo quadridimensional incluiria passado, presente e futuro como um todo unificado.”³¹

c) Estatuto especial, Experiência fora do corpo.

“Quando um indivíduo se torna proficiente na técnica do movimento fora-do-corpo e atinge o ponto em que é capaz de sair do tempo-espaço enquanto está fora do seu corpo, ele ganha a vantagem de “clicking out” parte da sua

³⁰ René Descartes o pai do “racionalismo”, teve uma série de três sonhos (*nesses sonhos, ele recebeu as sementes da filosofia racionalista*), que pela descrição e impacto que teve na sua vida, mais parecem visões místicas do que propriamente um sonho. Aventuro-me a especular que pela sua descrição vívida, Descartes talvez tenha tido uma experiência fora do corpo. (ver ainda: [The Dreams of Descartes on JSTOR](#); [Descartes's Dreams on JSTOR](#); [Descartes's Dreams and Their Address for Philosophy on JSTOR](#))

³¹ Jacobo Gringberg, ‘La Creacion De La Experiencia’, p. 13-14

consciência melhorada, partindo de uma base muito mais próxima das dimensões com as quais deseja comunicar ... A conclusão provisória a que se pode chegar é que o estado fora do corpo pode ser considerado como uma forma extremamente eficaz de acelerar o processo de desenvolvimento da consciência e de interface (comunicação) com as dimensões para além do espaço-tempo. Se o praticante da técnica Gateway tem a opção de se concentrar em alcançar e explorar a experiência fora-do-corpo, em vez de concentrar os seus esforços na expansão da sua consciência exclusivamente a partir de uma base física, a primeira parece prometer sucessos muito mais rápidos e impressionantes do que a mais recente.”³²

A experiência fora do corpo é um dos pontos mais interessantes deste relatório, pois demonstra-nos que existem outras dimensões à nossa volta que poderemos alcançar e que a parte física do ser humano, não é a única coisa que existe. No Novo Testamento encontramos algumas referências sobre a constituição do ser humano onde faz a distinção entre a parte material e a imaterial, como por exemplo:

“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso **espírito** (pneuma) e **alma** (psykhé), e **corpo** (soma), sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. (1 Tess 5:23)

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da **alma** (psykhé) e do **espírito** (pneuma), e das **juntas e medulas** (corpo), e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.” (Heb 4:12)

Acima, já mencionamos a experiência que o Apóstolo Paulo relata aos Coríntios. Vimos que poderá ser uma referência a outras dimensões, mas vejamos de novo: “É necessário gloriar-me, embora não convenha; mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (**se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe**) **foi arrebatado até o terceiro céu**. Sim, conheço o tal homem (**se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe**), **que foi arrebatado ao paraíso**, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.” (2 Coríntios 12:1-4)

Vemos a dificuldade que o Apóstolo Paulo tem de se exprimir, pois não consegue dizer-nos ao certo, se era no corpo ou fora dele que teve esta

³² Análise e avaliação do processo Gateway, p. 14

experiência. Poderá ser plausível dizer através da comparação dos testemunhos de outras pessoas que esta experiência de Paulo foi de facto uma projecção astral.

Existem muitos milagres e dons atribuídos a São João Maximovitch um famoso taumaturgo e místico Ortodoxo, que foi arcebispo de Xangai e São Francisco. Algumas pessoas relatam, que São João durante a sua vida foi visto em dois sítios ao mesmo tempo³³, o “milagre” é também conhecido por bilocação. Este fenómeno poderá ser explicado sem entrarmos em muitas especulações, como uma projecção astral por parte do santo.

A projecção astral está intimamente associada com as experiências dos profetas, as descrições das revelações Bíblicas em muito se associam com o tipo de experiência que as pessoas descrevem quando se encontram num estado fora do corpo (i.e. projecção astral). Uma conhecida *aggadah* (lenda) que relata este tipo de experiências, chama-se “Os quatro que entraram no *pardes*”³⁴, onde encontramos quatro famosos rabinos a acender a um reino trascendente e espiritual. Encontramos também numa obra agádica-midrashica, chamada *Pirkei de-Rabbi Eliezer*, algo muito interessante que se assemelha aos relatos das projecções astrais: “O rabino Zacarias diz: O sono da noite é como este mundo, e o despertar da manhã é como o mundo que há-de vir. **E o que é o sono da noite? Uma pessoa deita-se e dorme, e o seu espírito percorre a terra e revela-lhe em sonho tudo o que há-de acontecer**, como se diz: “Num sonho, numa visão da noite... então o ouvido dos homens será revelado e os seus segredos serão selados.” Da mesma forma, **os mortos, os seus espíritos vagueiam pela terra e revelam-lhes tudo o que foi**, mas eles louvam e cantam ao Santo, bendito seja, porque Ele está destinado a reanimá-los, como é dito: “Os justos regozijar-se-ão na glória; cantarão nas suas camas.” E o despertar da manhã é como o futuro que virá, como é dito: “Satisfaz-nos pela manhã com a Tua misericórdia, e regozijar-nos-emos e alegrar-nos-emos.”³⁵

³³ A superposição quântica é um princípio fundamental da mecânica quântica que afirma que um sistema físico (como um elétron) existe simultaneamente em todos as formas/estados e posições teoricamente possíveis até ser medido

³⁴ Talmud Bavli, Haggiga 14b; Zohar I, 26b e Tikunei Zohar, Tikun 40. Os rabinos ensinaram: Quatro [sábios] entraram no Pardes [literalmente "o pomar"]. O Rashi explica que eles ascenderam ao céu utilizando o Nome [Divino] [ou seja, eles alcançaram uma elevação espiritual através da intensa meditação no Nome de D'us] (Tosafot, ad loc). ([Quatro que entraram no paraíso - Eles ascenderam ao céu usando o Santo Nome. - Chabad.org](#))

³⁵ [Pirkei DeRabbi Eliezer 34:3](#)

A escola de misticismo judaico que nasce a partir do século II, chamada *Maaseh Merkabah*, contém textos importantes que descrevem o tipo de experiência que os profetas e místicos tinham.

“O Grande Hekhalot é um dos mais antigos textos místicos, datando do século I. É também um dos poucos textos antigos que descrevem explicitamente os métodos pelos quais se entra no estado místico. A chave parece ser um tipo de meditação de mantra onde uma série de Nomes Divinos é repetida 112 vezes. Através da repetição desta fórmula, entra-se no limiar das Câmaras místicas, devendo-se então passar de uma Câmara para a para a seguinte.

A subida através das Câmaras parece ser uma espécie de projeção espiritual. A pessoa cria para si um “corpo” espiritual e, com as mãos desse ‘corpo’, segura os Selos que devem ser mostrados aos anjos que guardam cada porta para poder entrar. Como o iniciado está a ascender, ascende mentalmente e não fisicamente, estes Selos devem ser também imagens mentais dos Nomes em questão.”³⁶

A *merkava*, que também significa carruagem, é um veículo espiritual que cada um cria para si próprio, com o qual ele ascende ao estado místico. Este corpo espiritual (ou projeção) por parte dos profetas pode ser agora mais bem entendido quando lemos certos textos bíblicos, como por exemplo:

“E estendeu a forma duma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça; e **o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe-me a Jerusalém**, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme.” (Ezequiel 8:3)

“**Então o Espírito levantou-me, e levou-me na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia**, para os exilados. Assim se foi de mim a visão que eu tinha visto.” (Ezequiel 11:24)

“E, quando saíram da água, **o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe**, e não o viu mais o eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho. **E Filipe achou-se em Azoto** (Ash'dod), e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.” (Actos 8:39-40)

³⁶ Aryeh Kaplan, *Meditation and Kabbalah*, p. 41

“**Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor**, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta.” (Apocalipse 1:10)

“**E logo fui arrebatado em espírito**, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.” (Apocalipse 4:2)

“**E levou-me em espírito a um deserto**, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia; e tinha sete cabeças e dez chifres.” (Apocalipse 17:3)

Outro conceito judaico que entronca com esta ideia de projecção astral, é a doutrina da *tselem Elohim*. O professor Gershom Scholem, diz-nos o seguinte sobre esta doutrina: “Uma das ideias cabalísticas que coloca dificuldades particulares à análise académica é a doutrina do tselem, um termo usado pela primeira vez pelo Zohar para se referir à forma espiritual única e individual de cada ser humano.”³⁷

Scholem, fala-nos também de algo muito interessante sobre o segredo dos profetas quando diz: “O muito erudito Rabi Nathan, de abençoada memória, disse-me: Sabe que o segredo completo da profecia para um profeta consiste em que ele vê de repente a forma do seu eu diante dele, e esquece-se de si próprio e ignora-se... e essa forma fala com ele e diz-lhe o futuro. E sobre isso os nossos sábios disseram: “Grande é o poder dos profetas, que fazem com que a forma [que lhes aparece] se assemelhe ao seu anterior [i.e. a si mesmo].”³⁸; e ainda, “Qual é a natureza deste elemento, que aparentemente não participa nas deambulações da alma, e que é referido no Zohar e noutros escritos como o tselem do homem? Será esta uma versão cabalística da doutrina do “eu” como a essência espiritual mais profunda dentro do homem, ou será uma versão da ideia de um corpo astral ou “corpo psíquico” dentro do homem, que constitui uma terceira entidade independente, mediadora entre o corpo e a alma? É claro que se pode afirmar que estas noções não são mutuamente exclusivas, que o “eu” oculto do homem se manifesta nesse “corpo psíquico”. É óbvio que o tselem, como forma pura do indivíduo específico, foi objecto de várias interpretações. No entanto, a análise das fontes cabalísticas citadas abaixo apoia a suposição de que estamos a lidar, embora em diferentes variações, com a noção do corpo astral como o elemento fixo e determinante do ser do homem.”³⁹

³⁷ Gershom Scholem, *On the Mystical Shape of the Godhead*, p. 251

³⁸ *Ibidem* p. 253

³⁹ *Ibidem* p. 252

... “De acordo com os relatos daqueles que tiveram tais experiências, e as afirmações de muitos estudiosos neste domínio, o indivíduo que vê uma imagem de si mesmo⁴⁰, percebe uma emanção do seu próprio ser tornado independente, que pode muito bem ser entendido como o seu “corpo astral”.⁴¹ ... “Trabalhando de uma forma estritamente racionalista mas paralelamente às imagens que já vimos, o R. Isserles parece ter-se inspirado, paradoxalmente, nos místicos. Assim, ele cita explicitamente o R. Judah Hayyat (ca. 1500), que compara a forma humana vista pelo profeta numa visão (por exemplo, como em Ezequiel 1:26) à imagem que o homem vê de si mesmo.”⁴² ... “O R. Moisés Cordovero na grande obra cabalística de (1548) que trata da doutrina do tselem como corpo astral, encontramos a observação de que “alguns dos piedosos conseguem a observação da sua imagem mesmo neste mundo.”⁴³

Vemos como este entendimento sobre as experiências dos profetas vai ao encontro daquilo que hoje pessoas descrevem de projeção astral. O processo da projeção astral envolve a transferência da consciência do corpo físico para o corpo astral. O corpo astral é uma espécie de versão fantasmagórica da sua forma física. Assim, uma vez projetado, tudo o que se percebe é da perspectiva do corpo astral.

Robert Moore relata que durante a sua experiência fora do corpo, viu-se a si próprio deitado. “Depois voltei a olhar. Algo estava errado. Esta parede não tinha janelas, nem móveis, nem portas. Não era uma parede do meu quarto. No entanto, de alguma forma, era-me familiar. A identificação foi imediata. Não era uma parede, era o teto. Eu estava a flutuar contra o teto, balançando suavemente com qualquer movimento que eu fizesse. Rolei no ar, assustado, e olhei para baixo. Ali, na luz ténue por baixo de mim, estava a cama. Havia duas figuras deitadas na cama. À direita estava a minha mulher. Ao lado dela estava outra pessoa. Ambos pareciam estar a dormir. Pensei que era um sonho estranho. Fiquei curioso. Quem é que poderia estar na cama com a minha

⁴⁰ Aos 12 e aos 24 anos, Mani o fundador do maniqueísmo, teve experiências visionárias de um “gémeo celestial” o seu *syzygos* (a palavra σύζυγε aparece mencionada em Filipenses 4:3), que, de acordo com Mani, revelou-lhe as suas origens, a sua natureza e a própria revelação, bem como os segredos dos *Aeons*. Essas visões mudaram o ponto de vista de Mani sobre o mundo, o que levou à sua expulsão da seita elkasaite onde ele cresceu, para assim pregar a verdadeira mensagem de Jesus. O “gémeo celestial” de Mani foi identificado, notadamente pelo próprio Mani, com o Paráclito (Παράκλητον – João 14:16), o “Espírito da Verdade” anunciado por Jesus, que viria depois dele para consolar e iluminar os homens.

⁴¹ Ibidem pp. 254-255

⁴² Ibidem p. 258

⁴³ Ibidem p. 266

mulher? **Olhei com mais atenção e o choque foi intenso. Eu era a pessoa que estava na cama!**"⁴⁴

d) Considerações sobre o sistema de crença.

"Em 1967, Alexandra David-Neel e Llama Yongden escreveram um livro intitulado 'Ensinaamentos Oraís Secretos nas Seitas Budistas Tibetanas', do qual a citação que se segue:

"O mundo tangível é movimento, dizem os Mestres, não um conjunto de objectos em movimento, mas o próprio movimento. Não há objectos "em movimento", é o movimento que constitui os objectos que nos aparecem: Eles não são nada mais que movimento.

Este movimento é uma sucessão contínua e infinitamente rápida de flashes de energia (em tibetano "tsal" ou "shoug"). Todos os objectos perceptíveis aos nossos sentidos, todos os fenómenos de qualquer tipo e aspeto que possam assumir, são constituídos por uma rápida sucessão de acontecimentos instantâneos".

A descrição clássica do holograma universal encontra-se num sutra hindu que diz:

"No céu de Indra diz-se que há uma rede de pérolas tão dispostas que se olhares para uma, vêes todas as outras reflectidas nela."

Esta citação **mostra que o conceito de universo que pelo menos alguns físicos estão agora a aceitar é idêntico nos seus aspectos essenciais àquele conhecido pela elite erudita em civilizações selecionadas e culturas de alto nível no mundo antigo.** O conceito de ovo cósmico, por exemplo, é bem conhecido dos estudiosos familiarizados com os escritos antigos das religiões orientais.

As teorias apresentadas neste artigo também não estão em desacordo com os princípios essenciais da corrente de pensamento judaico-cristã. O conceito de realidade virtual (isto é, o mundo "criado") como sendo uma emanção de uma divindade onipotente e onisciente que é completamente incognoscível no seu estado primário de primário de ser⁴⁵. O Absoluto em repouso no infinito é um conceito saído diretamente da filosofia mística

⁴⁴ Robert A. Moore, 'Journeys Out Of The Body', 1. Not with a wand, nor lightly

⁴⁵ "Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém." (1 Timóteo 6:16)

hebraica. Mesmo o conceito cristão da Trindade brilha através da descrição do **Absoluto apresentada neste trabalho**. A descrição da energia em repouso, no infinito, **enquadra-se no conceito metafísico cristão do Pai enquanto a autoconsciência infinita residente nessa energia fornece o motivo de vontade para pôr em movimento uma parte dessa energia para criar a realidade com o Filho**⁴⁶. Isto é assim porque, para manter a consciência de si, a consciência do Absoluto deve projetar um holograma de si mesmo e depois percebê-lo. Esse holograma é uma imagem espelhada do Absoluto em finitude, ainda existe fora do tempo e do espaço, mas está a um passo do Absoluto **e é o agente efetivo de toda a criação** (toda a realidade). E, o eterno pensamento ou conceito de si mesmo que resulta desta autoconsciência serve o Absoluto como o modelo em torno do qual a evolução do tempo-espaço gira em torno para atingir a reflexão e a união com Ele. **Esse modelo de pensamento, que reflecte perfeitamente a essência ou o “espírito” do Absoluto, enquadra-se na descrição metafísica cristã do Espírito Santo**. Finalmente, a nossa descrição do holograma universal, o Toro da criação e da evolução, **não é nem nova nem original**. **A sua utilização como figura do universo, da criação que se desenvolve na evolução encontra-se em várias representações estilizadas em praticamente todos os sistemas religiosos da antiguidade**, seja de derivação oriental ou ocidental. Quer se trate do labirinto estilizado outrora popular no mundo helénico, a versão espiralada da da **Árvore da Vida**⁴⁷ hebraica ou da sua congénere hindu, ou da Espiral Chinesa Através dos Quatro Poderes, **o significado final é o mesmo**. **Os místicos de todo o mundo, parece-me, que perceberam o holograma universal na mesma forma de espiral e incorporaram esse conhecimento intuitivo nos seus escritos religiosos desde a antiguidade até até o presente.**⁴⁸

Esta parte do relatório foi copiada *verbatim*, pelo facto da página 25, ter sido omitida durante 18 anos, desde que o relatório foi desqualificado em 2003. O possível motivo que a CIA fez isto a meu ver, é que Wayne McDonnell nestas considerações, atribui às antigas religiões, especialmente à tradição judaico-cristã, os conceitos e entendimentos que agora se vieram a descobrir e demonstrar sobre o ‘Absoluto’ ou se quisermos na linguagem religiosa sobre ‘Deus’, através da “ciência”. Este relatório fala por si, nós como seres humanos

⁴⁶ Esta parte está de acordo como o Credo Niceno-Constantinopolitano: “*Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus... Por ele todas as coisas foram feitas.*”

⁴⁷ Ezt Chaim, a árvore das dez sefirot

⁴⁸ Análise e avaliação do processo Gateway, pp. 24-25

fomos criados e somos sustentados pelo 'Absoluto' (i.e. Deus), e podemos ter esse contacto com Ele. Para quem desconsidera o conceito cristão de Deus (i.e. da Trindade), ou a importância da religião cristã e se apoia mais na ciência, este relatório de pesquisa de cariz científica, representa sem dúvida uma prova para a existência de Deus e veracidade das doutrinas da Igreja.

e) Conclusão.

No final do relatório, Wayne McDonnell encoraja para que o *Gateway Experience* vá avante, mas acautela os participantes que venham a ter experiências fora do corpo e estados avançados de consciência alterada, que se preparem "intelectualmente para reagir a possíveis encontros com formas de energia não-corporais inteligentes, quando os limites do espaço-tempo são ultrapassados."

Sobre estas formas não-corporeas inteligentes, poderemos postular, que se refere àquilo que o Apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, "*Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes.*" (Efésios 6:12); e ainda é dito de Jesus que, "*todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem!*" (Marcos 1:27)

Muitos dos santos da igreja ortodoxa, sofreram ataques de entes que na linguagem cristã, chamamos de demónios. Sobre S. Silouan o Antonita, é dito que foi repetidamente exposto a um ataque aberto de demónios, além disso, via-os não só à noite, mas também durante o dia. Outros exemplos de santos que sofreram estes ataques são: S. Téofano de Poltava, S. Paisios do Monte Athos, S. Iakovos Tsalikis, S. Antão do Egipto, S. Macário o Grande, entre muitos outros. Mais uma vez, o que a religião cristã conhece e ensina vai ao encontro com as afirmações e experiências vividas por aqueles que cursaram o programa *Gateway*.

III. OBSERVAÇÕES FINAIS

O carácter deste trabalho é expressamente informativo. O seu objectivo, foi simplesmente dar a conhecer o que é o programa *Gateway*, e comparar com

muito daquilo que a tradição judaico-cristã tem vindo a dizer em alguns aspectos há milénios. Em momento algum, este trabalho representa a interpretação da Igreja Ortodoxa acerca das Sagradas Escrituras. Todas as interpretações aqui mencionadas são meras opiniões pessoais, sobre este tipo de temas. Quero ainda dizer que muitas experiências espontâneas, que são vivenciadas por pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento sobre o mundo espiritual/religioso, são idênticas em certos aspectos ao que aqui discutimos. Só mais tarde, na vida adulta é que por curiosidade pesquisam sobre o assunto, ou em conversa com alguém que passou pela mesma experiência é que descobrem que estas experiências não são um caso isolado, mas que são bastante comuns. Existe uma tendência dentro do mundo cristão de abordar tudo com um único ponto de vista, e criar sempre a mesma dicotomia, entre o bem e o mal, e entre Deus e o *satan*.

A verdade, é que nem sempre nos casos de pessoas que têm um paralisia de sono, ou qualquer outro estado alterado de consciência espontâneo, signifique que isso seja um dom de Deus, ou um tormento por parte de demónios. Há que ser moderado e objectivo em certos casos, e abrir espaço para o fenómeno natural humano. Estas experiências quando se dão de modo involuntário, poderão ser simplesmente algo que é intrínseco à natureza humana.

Por último, advirto veemente a todos, e principalmente aos cristãos a não experimentarem o projecto Gateway. O motivo é simples, várias técnicas aqui mencionadas poderão ser malignas para a vida espiritual dos crentes. A meditação transcendental, o yoga, a projecção astral, e os contactos com outros entes espirituais, poderão levar à pessoa curiosa a entrar em estados de alteração de consciência, o que por sua vez o poderá levar à alienação, à depressão e até à psicose. Existe sim, um lado obscuro e maligno que já foi testemunhado por várias pessoas que experimentaram este programa. Para um estudo detalhado sobre estes perigos, recomendo o livro do Hieromonge Seraphim Rose: *Orthodoxy and the Religion of the Future*.

“Não se achará no meio de ti ..., nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus.” (Deut 18:10-13)

Bibliografia

- Bailey, Spyridon. 2021. *The UFO Deception: An Orthodox Christian Perspective*
- Gringberg, Jacobo. 1990. *La Creacion de la Experiencia*
- Kaplan, Aryeh. 1985. *Meditation and Kabbalah*
- Kaplan, Aryeh 1988. *Meditation and the Bible*
- Moore, Robert. 1971. *Journeys Out of the Body*
- Muldoon, Sylvan – Carrington, Hereward. 1929. *The Projection of the Astral Body*
- Samanta-Laughton, Manjir. 2006. *Punk Science: Inside The Mind Of God*
- Scholem, Gershom. 1991. *On the Mystical Shape of the Godhead: Basic Concepts in the Kabbalah*